

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 27

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 0

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 27 (1) enero - junio 2020: 7-9

Editorial

La investigación en tiempos de pandemia por COVID-19

El desarrollo científico basado en el positivismo aportó significativos avances en el conocimiento con el consiguiente progreso tecnológico que beneficiaron a la humanidad. Sin embargo; y no obstante dichos progresos, hoy enfrentamos un enemigo invisible y de alta letalidad que el progreso tecnológico no pudo prever. En parte, esta crisis sanitaria se explica por el sesgo en la asignación de recursos a la investigación y al desarrollo tecnológico orientados a la industria bélica y desarrollo de armas nucleares que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la humanidad y en grave riesgo el equilibrio ecológico de la tierra; sesgo que conllevó al descuido de las investigaciones en el campo de la salud pública. Los gobiernos del mundo y aún los sistemas de salud más desarrollados no han logrado, a la fecha, vencer en esta guerra contra el COVID-19.

Entre tanto, la distancia social, el aislamiento, la cuarentena y las restricciones al desplazamiento de las personas conllevan al confinamiento y limitaciones a la libertad de acción en los diferentes ámbitos de la vida económica y social; y entre ellas, restricciones a las labores de investigación cuando estas actividades exigen de interacciones y de trabajo de campo. De hecho, para las instituciones de investigación y para las universidades, el COVID-19 trajo restricciones en los aspectos financieros, en la información, en la logística y en el ámbito del capital humano. Los fondos concursables y recursos orientados a la investigación como los del canon (minero, petrolero, gasífero, entre otros), así como la asignación del presupuesto público, se contrajeron significativamente por la caída de las recaudaciones fiscales como efecto de la pandemia.

La producción de información, especialmente la información y datos que son generados en campo o en la interacción entre sujeto y objeto de estudio se ven limitadas por el confinamiento; y los agentes y operadores que actúan en los procesos logísticos de la investigación enfrentan similares limitaciones. Pero eso no es todo; muchos académicos e investigadores renombrados dejaron de existir víctimas del COVID-19. A la crisis sanitaria se suma la crisis económica y el desempleo; sus efectos inmediatos son y serán el incremento de los niveles de

pobreza en segmentos importantes de la población. La mortandad es y será mayor; de no ser por este virus, será por el hambre.

El COVID-19 abrió una brecha entre las líneas de investigación experimentales y la no experimentales; la prioridad es, hoy, el desarrollo y producción de la vacuna. Vacunas experimentales que se van distribuyendo en el mundo, entre tanto las indagaciones respecto al tratamiento de las afecciones causadas por este virus en el organismo humano están rezagadas, aún.

En opinión de los microbiólogos y los virólogos, el SARS-CoV-2 no sería erradicado; es decir, el virus siempre estará presente en el ambiente, por lo que pensar en desarrollar labores de investigación con los métodos, procedimientos y técnicas usuales hasta antes de esta pandemia ya no sería posible. Los conocimientos, las metodologías y las tecnologías en las investigaciones cambiarán, habrá innovaciones en este terreno.

La investigación es pilar del desarrollo del conocimiento y el desarrollo humano. Sin investigación no hubo, como tampoco habrá progreso técnico. Lo importante es que dicho progreso contribuya no sólo a la competitividad y al bienestar humano, sino que contribuyan, también, al cuidado del entorno ambiental y de los sistemas ecológicos en la tierra.

Los gobiernos, así como las instituciones académicas, deberán revisar sus prioridades y líneas de investigación en la perspectiva de mejorar la salud pública, la seguridad alimentaria, el cuidado ambiental y a desarrollar estrategias de gestión del riesgo de desastres; independientemente de las líneas de investigación en energías renovables, nanotecnologías y en inteligencia artificial, también importantes.

Otro elemento importante a considerar son los enfoques de la investigación desarrolladas y a desarrollar. Observamos un marcado sesgo hacia las investigaciones positivas, cuantitativas y deductivas; relegando aquellas de tipo cualitativas, inductivas y fenomenológicas. Reconocemos la importancia de las indagaciones positivas y cuantitativas; no es que debamos descartarlas. La comprensión y el conocimiento de los fenómenos sociales y humanos exigen estudios con otros enfoques y desde otras perceptivas; no son suficientes las indagaciones deductivas y cuantitativas. Prestar mayor énfasis a las investigaciones mixtas, holísticas, complejas y fenomenológicas contribuirían a mayor comprensión de las realidades y fenómenos humanos contemporáneos de cara al futuro y alejadas de un modernismo degradante.

Los esfuerzos y actividades de investigación requieren ser conocidas, comunicadas y socializadas. Sin ellas, resulta un trabajo estéril e irrelevante. La comunicación y el debate; así como la aplicación de los resultados obtenidos exigen de una tarea no menos importante que la propia labor de investigación. Mérito

aparte tiene la divulgación de las investigaciones. Por eso, la continuidad de la publicación de la Revista Encuentro Educacional, aún en circunstancias actuales como la pandemia del COVID-19 tiene valor agregado, trabajo que lo hacemos, sin escatimar esfuerzo alguno, con la convicción de mantener viva y vital del espíritu de investigación entre nuestros académicos y lectores, a quienes nos debemos.

Sixto Arotoma Cacñahuaray
Departamento Académico de Ciencias Económicas y Administrativas.
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho-Perú

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

Vol. 27, N° 1 Enero - Junio 2020

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2020, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org